

SHOLI (ORYZA SATIVA L.) NAVLARINING SHO‘RLANISHGA CHIDAMLILIGINI FENOTIP JIHATDAN BAHOLASH

Xojamkulova Yulduzoy Jaxonkulovna

qishloq xo‘jaligi fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

O‘simliklar fiziologiyasi va biokimyosi laboratoriyasi mudiri.

Qashqaboyeva Cho‘lponoy To‘lqinovna

qishloq xo‘jaligi fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).k.i.x

Sholi yetishtirish agrotexnologiyalari va mexanizatsiyasi laboratoriya mudiri

Sholichilik ilmiy-tadqiqot instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda sholi etishtirishda turli biotik stresslardan tashqari abiotik stresslar xam sholi hosildorligiga salbiy ta‘sir etmoqda. Ulardan biri sho‘rlanish stressi bo‘lib, maqolada sholi nav va namunalarini ushbu stressga chidamliligini laboratoriya sharoitida baxolash ishlari o‘tkazildi. Chidamlilikni NaCl tuzining (0,5; 1,0; 1,5 va 2,0 % li) to‘rt xil konsentratsiyasida va nazorat variantlarida tahlillar olib borildi. Tahlil natijalariga ko‘ra “Sadaf”, “Tolmas+Marvarid” navlari va 4 ta namuna tizmalarini sho‘rga chidamlilik xususiyatlarini bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Nav va namunalar, sholi, tizmalar, urug‘, sho‘r, NaCl tuzli eritama, chidamlilik, darajasi, (konsentratsiya).

Аннотатсия: В данной статье, помимо различных биотических стрессов, негативное влияние на продуктивность риса оказывают абиотические стрессы. Одним из них является засоленный стресс, и в статье оценена устойчивость сортов и образцов риса к этому стрессу в лабораторных условиях. Прочность анализировали при четырех различных концентрациях соли NaCl (0,5, 1,0, 1,5 и 2,0%) и контрольных вариантах. По результатам анализа описаны характеристики солеустойчивости сортов Садаф, Толмас + Марварид и 4 образцовых линий.

Ключевые слова: Сорты и образцы, рис, гряды, семена, солевой раствор, солевой раствор NaCl, устойчивость, уровень, (концентрация).

Abstract: In this article, in addition to various biotic stresses, abiotic stresses have a negative effect on rice productivity. One of them is salinity stress, and the article evaluates the resistance of rice varieties and samples to this stress in laboratory conditions. Durability was analyzed in four different concentrations of NaCl salt (0.5, 1.0, 1.5 and 2.0%) and control options. According to the results of the analysis, the salinity resistance characteristics of the varieties "Sadaf", "Tolmas + Marvarid" and 4 sample lines were described.

Key words: Varieties and specimens, rice, ridges, seed, saline, NaCl saline solution, resistance, level, (concentration).

Dunyo aholisi sonining ortib borishi bilan bir qatorda guruch mahsulotlariga boʻlgan talab ham ortib bormoqda. Shu bois, sholi etishtirishning miqdori jumladan, AQSH qishloq xoʻjaligi departamenti (USAID) maʼlumotlariga koʻra, oʻtgan yili guruch ishlab chiqarish 496,40 mln tonnani tashkil etgan, joriy yilda esa 503,17 mln tonna guruch etishtirilib butun dunyo boʻylab 6,77 mln tonnaga yoki 1,36 foizga ortgan [1]. Sholi etishtirish hamda xarid qilishning yagona tizimini shakllantirish, er va suv resurslaridan oqilona foydalanish, shuningdek, ichki isteʼmol bozorini yuqori sifatli mahsulotlar bilan toʻldirish maqsadida Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 27 oktyabrdagi “Davlat ehtiyojlari uchun sholi xarid qilishni tashkil etish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi qaroriga, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 2 fevraldagi “Sholi etishtirishni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PQ-4973-son qaroriga asosan sholi etishtirishda suvni tejaydigan texnologiyalarni keng qoʻllash, sholi maydonlarining 20 foizini koʻchat usulida ekish, 50 foizida lazer uskunasi yordamida tekislash tizimini joriy etish, 30 foizida esa sholi urugʻini zamonaviy seyalkalarda ekish vazifalari belgilangan [2].

Mavzuning oʻrganilganlik darajasi: Sholi (*Oryza sativa* L.) ekini dunyo aholisining yarmidan koʻpi uchun asosiy oziq-ovqat manbai hisoblanadi. Chunki

ushbu ekindan guruch olinadi. Shuning uchun guruch ishlab chiqarish jahon oziq-ovqat xavfsizligida hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Biroq, sholi etishtirish ko‘pincha biotik va abiotik stresslar ta‘sirida rivojlanadi. Yuqori darajada sho‘rlanish sholi etishtirishda hosilni keskin kamayishiga sabab bo‘lib, asosiy stresslardan biridir [3, 4, 5]. Ma‘lumotlarga ko‘ra, 955 million gektardan ortiq er (dunyodagi umumiy er maydonining taxminan 6,5 foizi), ekin maydonlarining 20 foizi va sug‘oriladigan erlarning qariyb 50 foizi sho‘rlanish stressiga uchramoqda [6] va bu muammo davom etmoqda. Sholi o‘simligi sho‘rlanishga chidamliligini ko‘plab genlar tomonidan tartibga solinadi. Ushbu genlarni aniqlash molekulyar tadqiqotlar o‘tkazish hamda genotipik jixatdan chidamli genotiplar chidamlilik mexanizmini fenotipda namayon bo‘lishini baxolash hosildorlikni yuqori bo‘lishiga olib keladi. Bugungi kunda molekulyar yoki DNK markerlarini aniqlash texnologiyalari o‘simliklarda muhim vazifaga aylanib bormoqda va butun dunyoda tobora ko‘proq foydalanilmoqda, shuningdek, navlarning genetik kelib chiqishini aniqlashga imkon beradi va iqtisodiy jihatdan samarali hisoblanadi. Markerlarga asoslangan bug‘doy seleksiyasi, xosildorlikni oshirishda fenotipik tomondan aniqlangan yuqori xosilli tizmalarni molekulyar markerlardan foydalanishni anglatadi. Hozirgacha o‘simliklarda transkripsiyani tartibga solish, signal berish, ionlarni tashish va metabolik gomeostazda ishtirok etadigan bir qator sho‘rlanishga chidamlilik genlari aniqlangan [7, 8, 9]. Biroq, sho‘rlanishga chidamlilik asosidagi molekulyar mexanizmlar hali ham to‘liq o‘rganilmagan. Xususan, sho‘rlanish va boshqa stresslar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik deyarli noma‘lum bo‘lib qolmoqda [10, 11].

Ganapati va boshqa olimlarning olib brogan tadqiqotlarida murakkab fiziologik va molekulyar mexanizmlarni o‘z ichiga olgan [9], sholi –sho‘rlanishga bardoshlik ko‘p genlar yoki miqdoriy belgilar joylashgan lokuslar (QTL.) tomonidan nazorat qilinishi mumkin degan taxminlarni ilgari surgan. Sholi etishtirish maydonlarini kengaytirish uchun sho‘rlanishga chidamli sholi navlarini yaratish bo‘yicha seleksiya ishlarini olib borish zarur xisoblanadi. Buning uchun boshlang‘ich ota ona shakllarini tanlash muxim sanaladi. Bugungi kunga qadar ana‘naviy QTL xaritalash va

mutantlardan xaritaga asoslangan klonlash orqali sholini sho‘rlanishga bardoshlik bilan bog‘liq kamida 85 QTL va genlar aniqlangan [13, 14].

Tadqiqotimizning maqsadi sholi navlarida sho‘rlanishning bir nechta variantlarida sho‘rlanishga chidamlilikni ta‘minlovchi genlarning fenotipda namoyon bo‘lishini hamda shu asosda chidamlilikni belgilar asosida baxolashdan iborat.

Tadqiqot materiallari va uslublari. Tadqiqotlar Sholichilik ilmiy-tadqiqot institutining “O‘simliklar fiziologiyasi va biokimyosi” laboratoriyasida olib borildi. Tadqiqot materiali sifatida institutda yangi yaratilgan nav va tizmalardan foydalanilgan. Tadqiqot uslubi sifatida qishloq xo‘jalik ekinlarini urug‘larni unuvchanlik darajasini aniqlash GOST 12038-84 bo‘yicha olib borildi. Sholi nav va namunalarining sho‘rlanishga chidamliligini baxolashda NaCl tuzining (0,5; 1,0; 1,5 va 2,0 % li NaCl) to‘rt xil konsentratsiyasida va nazorat sifatida distillangan suvda umumiy unuvchanligi foiz hisobida aniqlandi. Buning uchun har bir navdan 100 donadan urug‘lari olinib 4 qaytariqda petri idishlarga solinib, termostatda 14 kun davomida o‘stirildi.

Tahlil natijalari. Sho‘rga chidamliligini aniqlash urug‘larni turli xil tuzli eritmalarda unib chiqishning laboratoriya usuli bilan amalga oshirildi. Bu esa navlarning qiyosiy sho‘rga chidamliligini ob‘ektiv baholashga imkon beradi. Nav

1-jadval.

Nav va namunalarning 0,5% li tuzli eritamada chidamlilik darajasi

№	Nav va namunalar nomi	Unuvchanlik	Ildiz uzunligi sm	Ildiz soni sm
0,5%				
1	Guljaxon	97	7,85	4
2	TShD-16-1	100	7,70	5
3	TShD 8-14.	95	8,62	5
4	TShD-16 -13	98	8,90	4
5	TShD-15-13-1-1-1-1	91	9,73	5
6	S-178	96	9,57	4

7	TShD 13-13	93	7,87	5
8	33-09.	88	5,03	4
9	TShD.13-13-5-1-1-1-4-1.	98	9,60	4
10	127-09	99	8,40	3
11	K-213	98	8,22	4
12	TShD-13-5 12	96	1,98	2
13	2-1-1	93	6,33	5
14	K-94.	85	1,98	1
15	Tolmas+Marvarid	99	3,82	4
16	Sadaf	95	1,07	1
Morfologik belgilarning o‘zaro bog‘likligi		r=0,34		
			r=0,24	
				r=0,76

va namunalarning 0,5% li tuzli eritamada chidamlik darajasi o‘rganilganda, laboratoriya unuvchanligi 85-100%, ildiz son 1-5 dona, uzunligi 1,07-9,73 sm oralig‘ida tashkil etdi.

Nav va namunalar orasidan K-94 ta tizmasi laboratoriya unuvchanligi 85% bo‘lib, qolgan namunalarga nisbatan unuvchanligi past ekanligi aniqlandi. Ushbu namuna tuproqning past darajadagi sho‘rlanishiga chidamsiz ekanligi va sho‘rlanmagan tuproqlarda yetishtirishni tavsiya etiladi. Yuqori natija ko‘rsatgan TShD-15-13-1-1-1-1; S-178; TShD.13-13-5-1-1-1-4-1 tizmalarning ildiz uzunligi 9,57-9,73 sm.ni, ildiz soni 4-5 donani tashkil etgan holda, 0,5 foizli tuzli eritmada unuvchanlik darajasi 91-98 % bo‘lib, eng yuqori natijani qayid etildi.

2-jadval

Nav va namunalarning 1,5% li tuzli eritamada chidamlik darajasi

№	Nav va namunalar nomi	Unuvchan -lik	Ildiz uzunligi sm	Ildiz soni sm
1,5%				

**Конференсияи илми байналмилалӣ “Муаммоҳои илму фан аз нигоҳи муҳаққиқон”
“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi xalqaro ilmiy konferensiya**

1	TShD-13-13	14	0,0	0
2	TShD 16-13-1-1-1-1	0	0,0	0
3	K-200-2-1-1	87	1,5	3
4	TShD 20 13 1-3 -1-1	83	2,0	3
5	S-178	23	0,0	0
6	TShD 13-13-6-2-11	0	0,0	0
7	33-09	77	0,0	0
8	TShD 16-2	0	0,0	0
9	TShD 16-1	0	0,0	0
10	127-09	77	0,0	0
11	Sadaf	67	0,0	0
12	Marvarid+Tolmas	47	0,0	0

Belgilarning o‘zaro korrelyatsiyasi taxlil qilinganda unuvchanlik bilan ildiz uzunligi o‘rtasida o‘rtacha ijobiy ($r=0,34$), unuvchanlik bilan ildiz soni o‘rtasida kuchsiz ijobiy ($r=0,24$) va ildiz soni bilan ildiz uzunligi o‘rtasida kuchli ijobiy ($r=0,76$) bog‘lanish borligi qayid etildi.

Tadqiqotlarimizda NaCl tuzining 1 % li eritmasida nisbatan 0,5 % li eritmada farq yo‘qligi kuzatildi. Ammo 1,5 % eritmada nisbatan past foizli konsentratsiyadan (0,5 % va 1 %) farqlanishlar borligi aniqlandi. 1,5 % tuzli eritmada unuvchanligi 83-87 % oralig‘ida bo‘lganligi kuzatildi. K-200-2-1-1 va 20 131-13 -11 namunalarda 87-83 % unib nisbatan yuqori unuvchanlikni namoyon etdi. Ushbu tizmalarning ildiz soni 3 donani, ildiz uzunligi 1,5-2,0 sm tashkil etib qolgan tizmalardan ijobiy farqlandi.

O‘rtacha chidamli deb 33-09, 127-09 va namunalarda baxolanib, unuvchanligi 77-67 % tashkil etgan bo‘lsa, ildiz sistemasi rivojlanmaganligi qayid etildi. Bu albatta tabiiy xol bo‘lib, 1,5 % eritma juda kuchli eritma bo‘lib, sho‘rga chidamli (evgalofitlar) o‘simliklar chidashi mumkin.

3-jadval

Sholi navlari urug‘larining sho‘rga chidamliligi.

Nav nomi	Tuzli eritma konsentratsiyasi	Unuvchanlik	Ildiz uzunligi sm	Ildiz soni sm
“Sadaf”	0,5	95	4,4	6
	1,0	90	3,8	4
	1,5	75	2,4	1
	2,0	0	0	0
O‘rtacha		65±22,07	2,65±0,9 7	2,75±1,3 7
“Billur”	0,5	93	1,7	4
	1,0	85	1,6	1
	1,5	67	0,8	1
	2,0	5	0	0
O‘rtacha		62±19,9	1,03±0,3 9	1,50±0,8 6
“Tolmas+ Marvarid”	0,5	90	2,8	2
	1,0	86	4	3
	1,5	70	2,9	2
	2,0	10	0	0
O‘rtacha		64±18,5	2,43±0,8 5	1,75±0,6 2

Tadqiqotlarimizda ishlab chiqarishga joriy etilgan va respublikamizning turli viloyatlarida ekilayotgan navlar “Sadaf”, “Billur” va “Tolmas+Marvarid” navlarining 0,5 % li eritmada unuvchanligi o‘rganilganda, eng yuqori ko‘rsatkich “Sadaf” navida kuzatilib unuvchanlik 95 %, ildiz uzunligi 4,4 sm va ildizlar soni 6 ta, o‘rtacha natijani “Billur” navida qayid etilib, unuvchanlik 93 %, ildiz uzunligi 1,7 sm va ildizlar soni 4 ta, eng past natija Tolmas navida unuvchanlik 90 %, ildiz uzunligi 2,8 sm va ildizlar soni 2 tani tashkil etganligi aniqlandi. 1 % va 1,5 % li eritmada o‘rganilgan belgilar bo‘yicha eng yuqori natija “Sadaf” va “Tolmas+Marvarid”

navlarida, past natija “Billur” navida qayid etildi. Ushbu navlarining urug‘lari 2,0 % tuzli eritmada “Tolmas+Marvarid” navi 10%, Billur navi 5% urug‘lar unib chiqqan bo‘lsa, ildizlarning rivojlanishi kuzatilmadi. Olingan natijalarda xulosa qilib shuni aytish mumkinki, sholining turli xil genotiplari tashqi muhitning ekstremal faktorlariga turlicha javob beradi va o‘simlik metabolizmini hamda fiziologik jarayonlarning mexanizmini o‘rganishda birinchi navbatda o‘rganilayotgan genotipning genetik potensialini tahlil qilish zarurligini bildiradi.

XULOSA. O‘rganilgan nav va namunalardan 327-01, 400-99, TShD 16-13-1-1-1-1. TShD 8-14-1-1 namunalarning tuproqning sho‘rlanganligiga chidamlilik potentsiali yuqori ekanligi aniqlandi. Navlar bo‘yicha “Tolmas+Marvarid” va “Sadaf” navlari ildizlarning rivojlanishi bo‘yicha nisbatan chidamli ekanligi bilan ijobiy farqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <http://www.worldagriculturalproduction.com/crops/rice.aspx>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori 2021 yil 2 –fevral № PQ-4973. Sholi yetishtirishni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida
3. Jacobs, J., Wang, G. L. (2021). Next generation rice disease research. Rice 14, 84. doi: 10.1186/s12284-021-00523-7
4. Yin, J. J., Zou, L. J., Zhu, X. B., Cao, Y. Y., He, M., Chen, X. W. (2021). Fighting the enemy: How rice survives the blast pathogen’s attack. Crop J. 9 (3), 543–552. doi: 10.1016/j.cj.2021.03.009
5. Liu, C. T., Mao, B. G., Yuan, D. Y., Chu, C. C., Duan, M. J. (2022). Salt tolerance in rice: physiological responses and molecular mechanisms. Crop J. 10 (1), 13–25. doi: 10.1016/j.cj.2021.02.010
6. Tufail, A., Li, H., Naeem, A., Li, T. X. (2018). Leaf cell membrane stability-based mechanisms of zinc nutrition in mitigating salinity stress in rice. Plant Biol. 20 (2), 338–345. doi: 10.1111/plb.12665
7. Zhao, J. L., Zhang, L. Q., Liu, N., Xu, S. L., Yue, Z. L., Zhang, L. L., et al. (2019). Mutual regulation of receptor-like kinase SIT1 and b’κ-PP2A shapes the

early response of rice to salt stress. *Plant Cell* 31 (9), 2131–2151. doi: 10.1105/tpc.18.00706

8. Song, T. Z., Shi, Y. Y., Shen, L., Cao, C. J., Shen, Y., Jing, W., et al. (2021). An endoplasmic reticulum-localized cytochrome b5 regulates high-affinity k⁺ transport in response to salt stress in rice. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 118 (50), e2114347118. doi: 10.1073/pnas.2114347118

9. Ganapati, R. K., Naveed, S. A., Zafar, S., Wang, W. S., Xu, J. L. (2022). Saline-alkali tolerance in rice: Physiological response, molecular mechanism, and QTL identification and application to breeding. *Rice Sci.* 29 (5), 412–434. doi: 10.1016/j.rsci.2022.05.002

10. Gong, Z. Z., Xiong, L. M., Shi, H. Z., Yang, S. H., Herrera-Estrella, L. R., Xu, G. H., et al. (2020). Plant abiotic stress response and nutrient use efficiency. *Sci. China Life Sci.* 63 (5), 635–674. doi: 10.1007/s11427-020-1683-x

11. Ganapati, R. K., Naveed, S. A., Zafar, S., Wang, W. S., Xu, J. L. (2022). Saline-alkali tolerance in rice: Physiological response, molecular mechanism, and QTL identification and application to breeding. *Rice Sci.* 29 (5), 412–434. doi: 10.1016/j.rsci.2022.05.002

12. Ganapati, R. K., Naveed, S. A., Zafar, S., Wang, W., Xu, J. (2022). Saline-alkali tolerance in rice: physiological response, molecular mechanism, and QTL identification and application to breeding. *Rice Sci.* 29 (5), 412–434. doi: 10.1016/j.rsci.2022.05.002

13. Quan, R., Wang, J., Hui, J., Bai, H., Lyu, X., Zhu, Y., et al. (2017). Improvement of salt tolerance using wild rice genes. *Front. Plant Sci.* 8. doi: 10.3389/fpls.2017.02269

14. Dai, L., Li, P., Li, Q., Leng, Y., Zeng, D., Qian, Q. (2022). Integrated multi-omics perspective to strengthen the understanding of salt tolerance in rice. *Int. J. Mol. Sci.* 23 (9), 5236. doi: 10.3390/ijms23095236